

П.Ф. Кику, Н.С. Шитер, В.Г. Морева, К.М. Сабирова

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, Владивосток, Россия

Один из основных приоритетов социально-экономической политики государства, в наши дни, является обеспечение достойного качества жизни. Цель данного исследования – факторный анализ основных показателей качества жизни населения Приморского края. Объект исследования – состояние качества жизни населения в Приморском крае. Предмет исследования – факторы, влияющие на качество жизни населения в Приморском крае. Материалом послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В работе использовалась статистическая информация, характеризующая качество жизни населения в Приморском крае (демографические показатели, показатели экологии, труда, уровня жизни населения, жилищных условий, образования, медицинского и социального обеспечения). Представлены результаты информационной обработки, основных показателей качества жизни населения Приморского края. Главной компонентой описывается 71,7% общей дисперсии. В главной компоненте преобладают как переменные экономического, так и социального характера, демографические показатели, показатели здоровья населения, жилищных условий и экологического состояния. Главная компонента оказалась очень значимой для характеристики качества жизни населения Приморского края. Из полученных результатов следует, что практически все выбранные факторы имеют разную долю влияния на качество жизни населения, что ещё раз доказывает всю многогранность и сложность понятия «качества жизни». Таким образом, качество жизни – это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных, культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе.

Ключевые слова: качество жизни; население; показатели; факторный анализ; оценка; регион; методика, оценка.

P.F. Kiku, N.S. Shiter, V.G. Moreva, K.M. Sabirova

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE USING FACTOR ANALYSIS

FGAOU VPO «Far Eastern Federal University», School of Biomedicine, Vladivostok, Russia

One of the main priorities of socio-economic policy of the state in our days, is to ensure a decent quality of life. The aim of this study was factorial analysis of the main indicators of quality of life of the population of Primorsky Krai. The object of study – the state of the quality of life of the population in Primorsky Krai. Object of research – factors affecting quality of life in Primorsky Krai. The material served as the data of Federal state statistics service (Rosstat). We used the statistical information characterizing the quality of life of the population in Primorsky Krai (demographics, environmental performance, labor, standard of living of the population, housing conditions, education, medical and welfare). Presents the results of information processing, the main indicators of quality of life of the population of Primorsky Krai. The main component is described 81,7% of the total variance. The main component is dominated by variables like economic, social, demographic indicators, health indicators, indicators of housing conditions and also an indicator of ecological status. The main component was very important to characterize the quality of life of the population of Primorsky Krai. From obtained results follows that almost all the selected factors have different share of influence on the quality of life of the population, this once again proves the versatility and complexity of the concept of «quality of life». Thus, life quality is a complex characteristics of the conditions of life of the population, which is reflected in objective indices and subjective assessments of satisfaction of material, social and cultural needs connected with people's perception of their position depending on cultural characteristics, system of values and social standards that exist in society.

Keywords: quality of life; population; indicators; factor analysis; evaluation; region; methodology, assessment.

Введение. В последние годы в мире широко используется понятие «качество жизни» [1–7]. Важнейшей задачей современного этапа социально-экономического развития России является формирование сильной, ориентированной на интересы граждан социальной политики, направ-

ленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, снижение социального неравенства, повышение доходов населения, обеспечение всеобщей доступности и приемлемого качества базовых социальных услуг [2, 8–11].

В научной литературе существует большое многообразие подходов к определению показателей и структур перечней показателей от обобщенных, охватывающих лишь самые существенные стороны жизни человека, до многоуровневых детальных систем, включающих подробнейшие перечисления различных факторов и компонентов [2–6, 8–17]. Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идеологические, исторические, культурные и политические [1, 4, 8, 17].

Таким образом, с нашей точки зрения значимыми факторами, являются: демографическое состояние населения, образование, здравоохранение, уровень жизни (благополучие), жилищные условия, социальная обеспеченность (безопасность, коммуникация, культура) и отдых), а так же экологическая ситуация.

Цель исследования – оценка основных показателей качества жизни населения Приморского края.

Материалы и методы. Материалом послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В работе использовалась статистическая информация, характеризующая качество жизни населения в Приморском крае (демографические показатели, показатели экологии, труда, уровня жизни населения, жилищных условий, образования, медицинского и социального обеспечения и др.). В качестве статистического

инструментария использован метод факторного анализа, проведенный с использованием модуля факторный анализ программы STATISTICA 10.0.

Под факторным анализом понимают совокупность методов, которые на основе реально существующих связей признаков (или объектов) позволяют выявлять латентные обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития изучаемых явлений и процессов [18]. Факторный анализ не требует деления признаков на зависимые и независимые (это в большей степени подходит к изучению качества жизни населения, так как в этом явлении нет однозначного индикатора), в нем все признаки рассматриваются как равноправные. Целью факторного анализа является корректировка исходной информации, выражая большое число рассматриваемых признаков через меньшее число внутренних характеристик явлений, т.е. происходит как бы «сжатие» или «сверстка» информации.

Результаты. Анализ основных показателей качества жизни населения Приморского края показал следующее. Определена одна главная компонента, причем первая главная компонента включает в себя 19 из выбранных 25 параметров. Кроме этого, главной компонентой описывается 71,7% общей дисперсии. Таким образом, главная компонента оказалась очень значимой для характеристики качества жизни населения Приморского края.

Факторные нагрузки главной компоненты качества жизни населения Приморского края

Таблица

Показатели качества жизни	Факторные нагрузки	Доля влияния
	F1	в %
Денежные доходы в расчете на душу населения	0,9983	5,66
Объем платных услуг населению в расчете на душу населения	0,9972	5,65
Валовый региональный продукт на душу населения	0,9951	5,64
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	0,9942	5,63
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника	0,9940	5,63
Смертность – число умерших детей до 1 года на 1000	0,9940	5,63
Инвестиции в жилища	0,9913	5,62
Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения)	0,9795	5,55
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)	0,9772	5,54
Обеспеченность больничными койками на 10000 населения	0,9607	5,44
Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действующих ценах	0,9583	5,43
Численность постоянного населения в среднем за год	0,9471	5,37
Количество посещений (зрителей) театров	0,9285	5,26
Число прерываний беременности	0,9043	5,13
Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий	0,86159	4,88
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках	0,8414	4,77
Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения	0,7753	4,39
Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения	0,7745	4,39
Уровень безработицы по методологии МОТ	0,7719	4,37

Как видно из таблицы, в основном в первой главной компоненте преобладают как переменные экономического (среднедушевые денежные доходы, инвестиции в жилища, валовый региональный продукт, объем платных услуг населению и т.д.), так и социального характера (количество посещений театров, число зарегистрированных преступлений, численность читателей в библиотеках и т.д.), поскольку мы изучаем социально-экономическое явление – уровень жизни населения, то это и не удивительно, что данные признаки неразрывно связаны между собой (практически все экономические показатели исчисляются на душу населения).

Таким образом, определяющими показателями качества жизни населения являются непосредственно социально-экономические показатели: среднедушевой денежный доход на душу населения, объем платных услуг населению в расчете на душу населения, валовый региональный продукт на душу населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника, инвестиции в жилища, коэффициент фондов, коэффициент Джинни, инвестиции в основной капитал на душу населения в фактических ценах. Кроме этого, достаточно большую факторную нагрузку имеет введенная общая площадь жилых домов и общежитий, и показатель медицинского обеспечения (число больничных коек), а так же социальные показатели (преступность, безработица, посещение библиотек и театров) и т.д. В целом, в первую главную компоненту, как выяснилось, вошли наиболее влияющие на качество жизни населения показатели.

В заключении можно сказать, что качество жизни – это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследования выполнены без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева О.Н. Способы оценки уровня и качества жизни населения // *Регионоведческие исследования*. 2013; (2): 112–120.
2. Бузинов Р.В., Кику П.Ф., Унгурияну Т.Н., Ярыгина М.В., Гудков А.Б. От Поморья до Приморья: социально-гигиенические и экологические проблемы здоровья населения – Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета; 2016. 396 с.
3. Жигаев Д.С., Кику П.Ф., Шитер Н.С. Социальные факторы риска здоровью в структуре образа жизни // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2015; 62(4): 33–38.
4. Захарова Р.Н., Михайлова А.Е., Кривошапкин В.Г. Методологические аспекты исследования качества жизни // *Якутский медицинский журнал*. 2012; 37(1): 51–53.
5. Кику П.Ф., Ярыгина М.В., Юдин С.С. Образ жизни, среда обитания и здоровье населения Приморского края. – Владивосток: Дальнаука; 2013. 220 с.
6. Кику П.Ф., Жигаев Д.С., Шитер Н.С. и др. Концепция факторов риска для здоровья населения // *Бюллетень физиологии и патологии дыхания*. 2016; 62: 101–117.
7. Коршевер Н.Г., Сидельников С.А. Межсекторальное взаимодействие по вопросам охраны здоровья населения // *Здравоохранение Российской Федерации*. 2013; (4): 7–10.
8. Кузьмичев Л.А., Федоров М.В., Задесенец Е.Е. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования. – М.: ВНИИТЭ; 2000. 160 с.
9. Панкратова Е.В. Комплексная методика оценки качества жизни региона // *Вестник ИГЭУ*. 2009; (1): 1–7.
10. Разумникова О.М., Прохорова Л.В. Взаимосвязь качества жизни и когнитивных функций лиц старшего возраста // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 56(2): 11–13.
11. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. – М.: МедиаСфера; 2002. 220 с.
12. Шайкин Д.Н. Сущность и проблемы оценки качества жизни. Региональная экономика: теория и практика. 2007; 46(7): 15–20.
13. Bowling A. Measuring health. A Review of Quality of Life Measurement Scales. 3rd Ed. – Buckingham: Open University Press; 2005. 40 p.
14. Naito M., Nakayama T., Fukuhara S. Quality of life assessment and reporting in randomized controlled trials: a study of literature published from Japan. *Health Quality Life Outcomes*. 2004; (2): 31–51.
15. Quinten C., Coens C., Mauer M. Baseline quality of life as a prognostic indicator of survival: a meta-analysis of individual patient data from EORTC clinical trials. *Lancet Oncol*. 2009; 9(10): 15–18.
16. Santos L.D., Martins I., Brito P. Measuring subjective quality of life: A survey to Porto's residents. *Applied Research in Quality of Life*. 2010; 1(2): 51–64.
17. Santos L.D., Martins I. The Monitoring System on Quality of Life of the City of Porto. Community Quality-of-Life Indicators: Best Cases series IV. – New York, London: Springer Dordrecht Heidelberg; 2013. 120 p.
18. Second European Quality of Life Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comm.; 2009. 110 p.
19. World Health Organization. Quality of life group. What is it Quality of life? – *Wid. Hth. Forum*. 1996; 1: 29.

Сведения об авторах

Кику Павел Федорович, доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru;

Шитер Наталья Сергеевна, аспирант, Школа биомедицины Дальневосточный федеральный университет; e-mail: fix4232@mail.ru;

Морева Валентина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: m_vale@mail.ru;

Сабилова Ксения Маратовна, студент, 4 курс, медицинская биофизика, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: k_s_u_xa@mail.ru.

© Кондратьев К.В., 2017 г.
УДК 616.3.39: 613

doi: 10.5281/zenodo.817805

К.В. Кондратьев

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», школа биомедицины, г. Владивосток

Приморский край в силу своего географического положения отличается неоднородностью природных условий, и в связи с этим в нём выделяется три биоклиматических зоны. В прибрежной биоклиматической зоне проживает значительная часть населения края, и в связи с этим изучение эколого-гигиенических аспектов распространения йоддефицитных заболеваний (эндемичных заболеваний для региона) в крупных городах-портах, расположенных в зоне побережья, является актуальной задачей. С помощью методов описательной статистики были определены и описаны уровни и динамика общей заболеваемости болезнями эндокринной системы среди трех возрастных групп населения, проживающего в городах Владивосток и Находка. Затем была определена связь между динамикой общей заболеваемости и динамикой выбросов вредных веществ в воздушный бассейн на исследуемых территориях, в результате которого было выявлено, что детское население г. Владивосток было наиболее восприимчиво к наличию вредных веществ в воздушном бассейне.

Ключевые слова: йоддефицитные заболевания, эколого-гигиенические аспекты.

K.V. Kondratyev

ECOLOGICAL-HYGIENIC ASPECTS OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS DISTRIBUTION IN THE COASTAL BIOCLIMATIC ZONE OF THE PRIMORSKY REGION

FGAOU VPO «Far Eastern Federal University», School of Biomedicine, Vladivostok, Russia

Far Eastern Federal University, School of Biomedicine, Vladivostok, Russian Federation Primorsky Region, due to its geographical location, is notable for the heterogeneity of natural conditions, and consists of three bioclimatic zones. Significant part of the region population lives in the coastal bioclimatic zone, and therefore the study of the ecological and hygienic aspects of iodine deficiency disorders distribution (endemic diseases of the region) in major cities-ports situated in the coastal zone is an urgent task. Using the methods of descriptive statistics, the levels and dynamics of the overall incidence of diseases of the endocrine system among the three age groups of the population living in the cities of Vladivostok and Nakhodka were determined and described. Then, a relationship was established between the dynamics of the overall incidence and the dynamics of emissions of harmful substances into the air basin in the studied areas. As a result of this research it was revealed that the children's population of Vladivostok was most susceptible to the presence of harmful substances in the air basin.

Keywords: iodine deficiency disorders, ecological-hygienic aspects.

Введение

По данным Доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2015 году экологическая ситуация характеризуется как стабильная, но достаточно напряженная [1]. Научные исследования, проведенные на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае, показали, что комбинированное влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды

имеет решающее значение для формирования экологически-ассоциированной патологии населения [2].

В исследованиях было показано, что за последние 10 лет произошел значительный рост распространенности заболеваний эндокринной системы, в том числе заболеваний щитовидной железы, ассоциированных с йоддефицитами, в Приморском крае во всех возрастных группах населения [3].